

A.E. BACONSKY: POSIBILITĂȚI DE REZISTENȚĂ LITERARĂ SUB REGIM TOTALITAR

A.E. Baconsky: Possibilities for Literary Resistance under Totalitarian Regimes

CZU: 821.135.1.09(092)

DOI: 10.5281/zenodo.19465926

Diana DEMENTIEVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2348-9094>

doctor în filologie, cercetător științific superior

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: dementieva23diana@gmail.com

Summary. This study explores the possibilities of literary resistance employed by the writer A.E. Baconsky under the communist regime, analyzing how his work became a form of subtle opposition to the ideological constraints of the era. Although he was not a declared political dissident, Baconsky transformed the act of creation into a form of artistic dissent. His mature work, the parabolic novel *The Black Church*, exemplifies this strategy. Baconsky's artistic evolution, from initial ideological compromise to a profound poetics, was influenced by his engagement with representative works of universal literature. Thus, he avoided "didactic realism" and crafted a narrative based on allegory and parable. His novel, a dystopia with poetic overtones, does not directly reflect reality but transfigures it, becoming a universal critique of any totalitarian system. Although the manuscript was rejected by censorship and published in exile, the resilience of the work lay precisely in maintaining its integrity through the resilience of its artistic expression.

Key words: A.E. Baconsky, *The Black Church*, dystopia, parable, allegory, totalitarian regime, literary resistance.

*Când o metodă dă greș în demersul nostru erudit,
sau când noi dăm greș față de metodă,
apelăm la poveste
(Leonidas Donskis)¹*

Introducere

Regimurile totalitare instaurate în secolul al XX-lea în Europa Centrală și de Est au creat un climat de presiune cenzorială care a influențat profund procesul de creație literară. Ca o formă de adaptare la aceste condiții restrictive, unii scriitori au transformat paginile operelor literare în veritabile laboratoare de inginerie narativă. Aceștia au explorat diverse posibilități de rezistență literară, orientându-se spre forme indirecte de expresie pentru a păstra integritatea artistică și, totodată, pentru a transmite, în mod codificat, o critică a regimului, eludând astfel cenzura. Procesul de creație presupunea, bineînțeles, alegeri deliberate la nivelul formei, al stilului și al limbajului. Așadar, valențele acestor creații literare erau multiple: dincolo de valoarea lor literar-artistică, ele reprezentau o formă de protest împotriva regimului, conturată într-o poetică de rezistență. Fără a formula teorii concrete sau „manifeste” ale scrisului, autorii au problematizat, prin însăși construcția operelor, condițiile, limitele și tensiunile actului creativ într-un context represiv.

¹ Leonidas Donskis, *Putere și imaginație: studii în politici și literatură*, Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2012, p. 11.

Acest fenomen de reconfigurare a structurii și a semnificației textului poate fi explicat prin prisma a ceea ce filosoful Leonidas Donskis numește „apel la poveste”: atunci când metodele literare convenționale se dovedesc a fi insuficiente în fața unei realități opresive, povestea devine o formă alternativă de exprimare. Prin recursul la mijloace mitice, alegorice, parabolice, onirice și fantastice s-au creat sisteme semiotice complexe, capabile să transmită, pe cale indirectă, adevăruri interzise sau, cel puțin, să submineze caracterul propagandistic impus literaturii.

Așadar, în condițiile unei opresiuni severe, în care dizidența deschisă era sistematic reprimată, literatura subversivă s-a impus ca o strategie alternativă de supraviețuire intelectuală și morală. În lucrarea sa *Putere și imaginație: studii în politici și literatură* (2008), Donskis susține că: „Prin intermediul actoriei și al fidelității simulate sau al loialității prefăcute, numeroși oameni au supraviețuit regimului... Mulți oameni și-au dat imediat seama că unica salvare era aceea de a-și fabrica personalitatea, după care să își mimeze emoțiile și reacțiile. Singura modalitate de a supraviețui era să îți falsifici viața mentală.”² În plus, Donskis argumentează că, într-o anumită măsură, literatura a beneficiat de pe urma cenzurii. Paradoxal, opresiunea a funcționat ca un catalizator pentru dezvoltarea unor tehnici literare sofisticate și inovatoare. „Alegoria, fabula, fantezia politică sau satira socială – toate beneficiază de pe urma condițiilor restrictive social și opresiv politice, indiferent cât de nemilos ar suna. Metafora înflorește adesea pe cheltuiala libertății... Opresiunea hrănește imaginația. Ea alimentează figurile de stil și le pune în mișcare.”³

În felul acesta, experiențele totalitare din secolul al XX-lea au generat dezvoltarea unor multiple strategii literare menite să contracareze mentalitatea fals-utopică profund înrădăcinată în spațiul Europei Centrale și de Est. S-au conturat diverse formule artistice fundamentate pe principiile distopiei (sau utopiei negative). La nivelul discursului narativ, se observă o sofisticare a structurilor semantice, manifestată prin construirea unor rețele complexe de semne și simboluri. Acestea permit cititorului să decodifice semnificații implicite și să descopere straturi de sens ascuns prin intermediul unor multiple combinații semantice. Astfel, textul devine un sistem codificat, în care mesajul este transmis indirect.

Referindu-ne în mod specific la intelectualitatea românească din perioada comunistă, aceasta a dezvoltat, asemenea celei sovietice, o veritabilă artă a eschivării față de ideologia oficială. Anumiți scriitori români au apelat la forme rafinate de ambiguitate, aluzie și adaptare pentru a depăși limitele limbajului permis. Chiar și perioada dintre 1961 și 1971, caracterizată printr-o aparentă relaxare a controlului politic, nu a eliminat necesitatea unor strategii subtile de disimulare a mesajului artistic.⁴

Dintre scriitorii care au creat proză cu accente subversive, fie prin tematică, fie prin tehnici narative, se remarcă o serie de autori, fiecare cu o abordare distinctă. De pildă, pentru a refuza subordonarea artei literare scopurilor ideologice, Fănuș Neagu a utilizat fantasticul, absurdul și realismul magic, în timp ce Dumitru Țepeneag a optat pentru experimentalismul oniric. Ștefan Bănuțescu și George Bălăiță au scris proze alegorice și poetice, iar Augustin Buzura și Sorin Titel au explorat în profunzime psihologia, morala și condiția umană. În acest peisaj literar, Anatol Emilian Baconsky se distinge prin proza sa parabolică.

Așadar, în cele ce urmează va fi prezentat procesul prin care Baconsky și-a format o viziune originală asupra actului creator, conceput nu doar ca o simplă expresie artistică, ci

² *Ibidem*, pp. 234-235.

³ *Ibidem*, pp. 238-239.

⁴ Mioara Anton; Bogdan Crețu; Daniel Șandru, *Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă*, Iași: Institutul European, 2015, pp. 147-161.

ca o strategie deliberată de eludare a ideologiei comuniste impuse în spațiul literar. Autorul nu a scris un manifest propriu-zis, însă lucrările din ultima etapă a creației sale reflectă o veritabilă poetică de rezistență, materializată exemplar în structura complexă a romanului parabolic *Biserica neagră*.

Formarea viziunii artistice a lui Baconsky

Traseul biografic și artistic al lui A.E. Baconsky dezvăluie, în fond, o existență duplicitară, modelată de constrângerile ideologice ale epocii. Scriitorul a fost nevoit să afișeze o imagine publică de obediență, în timp ce, în plan interior, ducea o luptă intensă pentru păstrarea integrității. Această disonanță între aparență și realitate a fost rezultatul unei înțelegeri tacite cu Partidul, care i-a oferit privilegiul în schimbul unui sacrificiu al autenticității – vizibil mai ales în versurile sale de început, definite prin loialitate ideologică. Cu toate acestea, departe de a se angaja într-un conformism total, Baconsky a reușit să-și dezvăluie ulterior adevărata sa viziune artistică. Scriitorul a abandonat treptat ceea ce Donskis desemnează drept „loialitate prefăcută” – o strategie de supraviețuire des utilizată de intelectualii supuși presiunilor regimurilor represive. O lectură atentă a versurilor din volumele *Cadavre în vid* (1969) și *Corabia lui Sebastian* (1978), precum și a prozei, relevă conturarea unor principii morale și estetice autentice, marcate de o profundă luciditate. În acest sens, Baconsky devine emblematic pentru dilema intelectualului prins între fidelitatea față de sine și supunerea impusă de contextul politic – o condiție existențială explorată prolific în romanul *Biserica neagră*.

Grație numeroaselor călătorii în străinătate, aprobate de Partid de-a lungul anilor, Baconsky a avut privilegiul rar – pentru un scriitor român aflat sub regim comunist – de a intra în contact direct cu literatura și cultura occidentală, lărgindu-și considerabil orizontul intelectual. Între 1952 și 1976, a vizitat numeroase țări din Europa și Asia: Bulgaria, Coreea, URSS, Austria, Elveția, Franța, Italia, Iugoslavia, Ungaria, Germania, Danemarca, Suedia, Laponia, Olanda și Belgia. Aceste experiențe s-au concretizat în mai multe volume de proză de călătorie: *Călătorii în Europa și Asia* (1960), *Remember. Jurnal de călătorie și Fals de jurnal de călătorie* (1968). La fel, a publicat note de călătorie în reviste literare ale vremii, precum „Contemporanul” (1961) și „Magazin” (1973).

De asemenea, în contextul în care accesul la literatura occidentală era restricționat în România comunistă, activitatea lui Baconsky ca traducător a jucat un rol esențial în formarea viziunii sale artistice și teoretice. Prin contactul direct cu opere fundamentale din cultura europeană, scriitorul și-a consolidat un orizont cultural care i-a permis nu doar să se delimiteze treptat de dogmele realismului socialist, ci și să contureze o poetică bazată pe reflecție etică și sensibilitate estetică. Totodată, prin activitatea sa de traducător, Baconsky a oferit cititorului român acces la creația unor importanți autori străini. A tradus din A.S. Pușkin și M. Lomonosov încă din 1947, iar în deceniile următoare a continuat cu nume esențiale ale liricii moderne, precum Robert Frost (1962), Artur Lundkvist (1963) și Carl Sandburg (1966). În plus, în 1964, a tradus epopeea sanscrită *Mahabharata*, dar și romanul *Marea călătorie* de Jorge Semprún, aducând în atenția publicului român opere esențiale din literatura universală.

Toate aceste experiențe – călătoriile, lecturile și traducerile – au contribuit decisiv la conturarea conștiinței sale critice. În paginile diverselor periodice ale vremii, Baconsky a publicat eseuri dedicate operei unor autori ca Franz Kafka, poeziei occidentale contemporane sau creației lui Mihai Eminescu. Preocupările sale teoretice au fost reunite în volumul *Meridiane. Pagini despre literatura universală contemporană* (1965), o lucrare care

reflectă deschiderea sa intelectuală și rigoarea analitică. Mai mult, Baconsky s-a implicat activ în promovarea literaturii străine, semnând prefețe pentru volume de versuri ale unor autori precum poetul maghiar Sándor Kányádi (*Caii verticali*, 1969) și poetesa rusă Marina Tsvetaeva (1970).

Totuși, nu doar experiența lecturii a influențat stilul baconskyan; scriitorul s-a remarcat de la început printr-un spirit inovator, o intuiție creatoare și un gust estetic rafinat – trăsături ce și-a manifestat încă din 1956, atunci când și-a anunțat principiile de creație cu ocazia primului Congres al Scriitorilor din Republica Populară Română. În acel context, Baconsky a atras atenția că unii poeți, sub pretextul realismului, refuză să îmbrățișeze inovațiile artei poetice moderne. El a avertizat că „dacă vom ignora însă toate marile lor cuceriri în domeniul artei poetice, a expresiei, a metaforei, dacă ne vom izola de tot ce s-a scris și se scrie în ultima vreme, vom semăna cu țăranul care s-a înfățișat la o mare expoziție de invenții prezentând o mașină foarte ingenioasă creată de dînsul, după o muncă de o viață.”⁵ Și-a încheiat comunicarea cu o concluzie fermă: „Realitatea contemporană cere mijloace de expresie corespunzătoare.”⁶ Atitudinea solidă a lui Baconsky, atât în plan estetic, cât și civic, este remarcată de Diana Câmpan, care afirmă că acesta „se dovedește o conștiință estetică/civică temeinic lucrată, în care germinează, aproape instinctual, cultul erudiției, mișcarea de apropiere de acel sistem de detabuizări culturale – ostile forurilor politice! – care loveau în falsele modele îmbălsămate ale timpului.”⁷

Activitatea sa de redactor-șef la revista „Almanahul literar” (ulterior redenumită „Steaua”) demonstrează, de asemenea, spiritul său novator și atitudinea estetică neclintită. „Imperativul rigorii stilistice, împotriva curentului acultural promovat de proletcultismul în plină ascensiune, se va menține pe tot parcursul apariției revistei.”⁸ Unul dintre colaboratorii publicației, Victor Felea, rememora că Baconsky „poseda un acut simț al valorilor, fie etice, fie artistice.”⁹ Inteligența sa intuitivă, superioară, îi permitea să recunoască valoarea înainte ca aceasta să devină evidentă pentru alții.

Fără îndoială, influențele literaturii universale, alături de o sensibilitate estetică reformatoare, au contribuit decisiv la modelarea viziunii lui Baconsky asupra actului de creație. După o perioadă de criză artistică, a evoluat de la o poezie angajată ideologic, specifică primilor ani (1950–1956), către o expresie poetică profund interiorizată și meditativă (după 1967).¹⁰ Se observa că, „trecând dincolo de interdicții, Baconsky își modelează conștiința artistică prin lecturi în care se regăsește ca personalitate problematică în ofensivă, apetitul pentru opere aparținătoare marilor revoluționari ai umanității moderne sporind în perioada de pregătire a propriului roman.”¹¹

⁵ A.E. Baconsky, *Cuvânt la Congresul scriitorilor*, in: A.E. Baconsky, „Colocviul critic”, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956, p. 213.

⁶ *Ibidem*, p. 214.

⁷ Diana Câmpan, *Gâtul de lebedă – utopiile răsturnate și confesiunile mascate ale lui A.E. Baconsky*, Cluj-Napoca, Dacia, 2003, p. 34.

⁸ Corneliu Fotea, *A.E. Baconsky – inedit*, in: Tribuna, nr. 25, iunie 1980, p. 2.

⁹ Victor Felea, *O evocare*, in: Steaua, nr. 4, aprilie 1984, p. 6.

¹⁰ Diana Dementieva, *Metamorfozele scriitorului și omului A.E. Baconsky în regimul totalitar din România*, in: Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine, Iași-Chișinău, 2024, volumul 8. Editor Liliana Condraticova. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România), 62024, pp. 173-181, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/173-181_10.pdf (consultat 15.08.2025).

¹¹ Diana Câmpan, *Op.cit.*, p. 302.

Așadar, evoluția conștiinței etice și estetice a lui Baconsky nu a reprezentat doar o perfecționare a mijloacelor stilistice, ci mai ales o explorare a posibilităților reale de rezistență lirică și narativă într-un context social opresiv. Scriitorul a transformat creația literară dintr-un instrument al propagandei, într-o ripostă artistică, realizată în proza sa prin apelul la parabolă, alegorie, absurd, grotesc, metaforă ș.a.

Parabola – strategii de rezistență narativă în romanul *Biserica neagră*

Analizând evoluția scriitorului A.E. Baconsky, se relevă o perspectivă artistică profundă, în care tensiunea morală generată de propriile compromisuri devine un pilon central al creației sale. Opera sa se transformă astfel într-o meditație complexă asupra identității și autenticității în contextul opresiunii.

Într-o scrisoare către Corneliu Fotea, Baconsky dezvăluie o dublă confruntare personală, pe de o parte cu realitatea exterioară, iar pe de altă parte cu sinele interior: „Nu-ți rămâne decât să citești, să meditezi, să rătăcești și să scrii, străduindu-te să nu pari niciodată altfel decât ești, să te judeci necruțător și să te confrunți cu lumea din jur și cu timpul.”¹² Din această mărturie se desprinde ideea că, în fața unei realități implacabile, lupta interioară reprezintă singura cale spre salvare.

„Transformarea unor fapte de conștiință în stări de sensibilitate, proces definitiv pentru poezia lui A.E. Baconsky, este și trăsătura cea mai însemnată a povestirilor din *Echinouxul nebunilor*, găsim și expresia în risipa de aurărie stilistică, menită să favorizeze alchimic transfer...”¹³ Întrucât trăsătura definitivă a creației lui Baconsky este transfigurarea experiențelor personale în materie artistică, atât personalitatea autorului, cât și viziunea sa asupra actului de creație pot fi pe deplin elucidate analizând romanul-parabolă *Biserica neagră* (1975) – lucrarea care încununează procesul său de maturizare artistică. Evoluția personajului-narator dezvăluie o perspectivă profundă asupra relației dintre artă, artist și moralitate. Atât autorul, cât și personajul său sunt legați de tema dualității și de efortul de a supraviețui cu o identitate scindată, impusă de niște condiții exterioare insurmontabile. „Romanul este de fapt o meditație autobiografică mediată, o reflecție în cod alegoric asupra propriului destin. Prin lentila deformantă a ficțiunii, lentilă ce urmărește devierea atenției cenzurii (atât cea socială, cât și, poate, cea interioară), A.E.B. pare a-și judeca trecutul din perioada stalinistă în această a doua parte a vieții și creației. În protagonist, el reface și încearcă să conștientizeze mecanismele sufletești de dedublare care permit coabitarea neaderenței și a revoltei cu acceptarea și compromisul și care au drept consecință căderea în apatie și marasm. Fără să ducă luciditatea autodemascatoare până la specia mărturisirii ispășitoare, romanul este o analiză psihologică (încercare de autoînțelegere) în regim indirect a condiției de marionetă la care este redus omul într-un sistem totalitar.”¹⁴

Printr-un proces de „impersonalizare creatoare”¹⁵, Baconsky se distanțează de emoția personală, transfigurând-o într-o emoție estetică. Astfel, subiectivitatea individuală este convertită într-o formă de obiectivitate universală. Tehnicile de impersonalizare creatoare îi permit autorului să transfigureze societatea utopică a comunismului românesc într-o parabolă

¹² Corneliu Fotea, *Loc. cit.*

¹³ Mircea Iorgulescu, *Rondul de noapte*, București: Cartea Românească, 1974, pp. 50-51 apud „A.E. Baconsky. *Biserica neagră. Echinouxul nebunilor și alte povestiri*”, pref.: Crina Bud, București: Curtea Veche Publishing, 2011, p. 261.

¹⁴ Corin Braga, *A.E. Baconsky*, in: Dicționar analitic de opere literare românești, vol. I, A-D, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2000, pp. 105-108.

¹⁵ Irina Mavrodin, *Poetică și poetică*, Editura Univers, 1982, 208 p.

distopică cu valențe universale, punând accent inclusiv pe procesul artistic în sine. În felul acesta, structura romanului devine însăși povestea lui. De pildă, perspectiva narativă limitată, structura circulară, construcția specifică a rețelei de personaje, conflictul interior, intriga existențială și alte posibilități compoziționale contribuie la adâncirea semnificațiilor textuale.

Așadar, rezistența literară a lui Baconsky nu se exprimă doar prin conținutul operei sale – parcursul intelectualului într-o societate opresivă – ci, mai ales, prin modul în care aceasta este construită. Fiecare opțiune asumată la diferitele niveluri ale textului (atemporalizarea, resemantizarea, metaforizarea sau interiorizarea acțiunii) contribuie la edificarea unui cod de semne menit să creeze un discurs parabolic. Acest apel la parabolă, mai degrabă decât o simplă metodă de a ocoli cenzura, a fost o decizie deliberată pentru a universaliza narațiunea. Abordând teme sensibile prin intermediul unei narațiuni parabolice, autorul și-a propus să portretizeze nu doar comunismul românesc, ci orice societate totalitară. Totuși, această strategie nu a reușit să treacă de filtrul ideologic, deoarece referințele la realitățile României comuniste, chiar dacă indirecte, erau prea evidente: „Instrumentele de lucru uzitate, fundamentul alegoric al cărții și însăși tehnica de creație se voiau o mască pentru ideatica internă, pentru mesajul de profunzime, care urma să facă din textul baconskyan o formă de protest, cu mijloacele artei, împotriva șirului de absurdități pe care totalitarismul le inserase în societățile care îi căzuseră pradă.”¹⁶ Drept urmare, în ciuda caracterului său metaforic subtil, manuscriptul a fost respins de autoritățile comuniste doi ani la rând (1972, 1973), Baconsky refuzând să-l modifice în acord cu cerințele ideologice ale regimului. În felul acesta, rezistența operei a constat, de fapt, în capacitatea sa de a supraviețui și de a-și menține integritatea artistică, chiar și în fața respingerii și a exilului editorial. Deși finalizat în 1970, romanul a fost publicat pentru prima dată abia în 1975, în revista „Kontinent” (editura „Ullstein”, Berlinul de Vest), fiind tradus în germană de dr. Max Demeter Peyfuss. Deja în primăvara anului 1976 apare cartea propriu-zisă, la fel în traducerea lui M.D. Peyfuss, cu titlul *Die Schwarze Kirche*. În România, lucrarea a apărut abia după căderea regimului ceaușist, în volumul „Scrieri” din 1990.

Cu *Biserica neagră* Baconsky se înscrie în două tradiții literare importante. Pe de o parte, el se aliniază cu autorii români care au adoptat parabola ca strategie narativă pentru a reflecta dimensiunea istorică a comunismului românesc. Alături de scriitori precum Octavian Paler (*Viața pe un peron, Bunavestire*), Bujor Nedelcovici (*Al doilea mesager*), Augustin Buzura (*Orgolii, Fețele tăcerii*), Sorin Titel (*Lunga călătorie a prizonierului, Melancolie*), Ștefan Bănuțescu (*Cartea milionarului*), George Bălăiță (*Lumea în două zile*), Baconsky se folosește de tehnicile narrative ale parabolei ca formă de rezistență literară. Lucrarea Ligiei Duruș, *Perspective parabolice ale puterii totalitare* (2025), confirmă faptul că, în literatura română, parabola s-a impus ca un instrument esențial de exprimare a conștiinței critice în fața puterii totalitare.¹⁷

Pe de altă parte, prin această lucrare, Baconsky se înscrie în seria de autori care au definit genul distopic de-a lungul secolului al XX-lea la nivel mondial. Alături de nume precum Evgheni Zamiatin (*Noi*, 1924), Aldous Huxley (*Minunata lume nouă*, 1932), Arthur Koestler (*Întuneric la amiază*, 1940), George Orwell (*Ferma animalelor*, 1945; *1984*, 1949), Ray Bradbury (*Fahrenheit 451*, 1953), Ismail Kadare (*Palatul viselor*, 1981)¹⁸, prozatorul român

¹⁶ Diana Câmpian, *Op.cit.*, pp. 303-304.

¹⁷ Ligia Duruș, *Perspective parabolice ale puterii totalitare*, Baia Mare: Acteon Books, 2025.

¹⁸ Valbona Kalo, *Narrative resistance in the works of Ismail Kadare: Defying totalitarianism through storytelling*, in: Vol. 2 No. 1 (2025): Proceedings of The International Conference on Advanced Research in Social Sciences and Humanities, file:///D:/Downloads/Narrative_resistance_in_the_

contribuie la o tradiție literară care a examinat mecanismele controlului totalitar și impactul acestora asupra individului.

Oricare narațiune distopică, indiferent de realitatea pe care o descrie, denunță brutalitatea ideologiei totalitare, care se manifestă prin dezumanizarea individului, uniformizarea personalității, claustrarea socială, manipularea continuă, falsificarea realității prin ocultarea informației și alte mecanisme de opresiune. Romanul *Biserica neagră* păstrează convențiile distopiei, însă le transcende printr-o atmosferă poetică și o temporalitate suspendată care îl individualizează în peisajul literar. Nicolae Manolescu observă că: „Deosebirea cea mai lesne sesizabilă constă în predilecția lui Baconsky pentru imprecis, pentru fluid, moștenită în proza «decadenților». [...] Rareori descoperim la Baconsky amănunte realiste în stare să ne rețină.”¹⁹ În *Biserica neagră* realitatea nu este documentată, ci transfigurată artistic. Subminarea regimului se realizează nu prin critică directă, ci prin ridicarea realității la rangul de mit, oferind o perspectivă atemporală asupra condiției umane sub opresiune. Tocmai această abordarea parabolică, lipsită de referințe concrete la un spațiu sau timp istoric precis, îi conferă romanului o valoare universală, dincolo de contextul comunismului românesc. Diana Câmpan subliniază, pe bună dreptate, că: „Nu puține sunt parabolele negative care puteau stimula creativitatea baconskyană în sensul demascării realității politice interne, însă A. E. Baconsky se desparte, pe rând, de toate posibilele modele, preferând nu o scriere focalizată imediat pe un conținut eficient în subminarea politicului prin excelență, ci o parabolă cu substrat metafizic, poetic, cu randament estetic sporit prin eleganta cultivare a structurilor arhetipale, completate cu o ascuțită tensiune intelectuală, obligatorie pentru potențarea valorii unui astfel de roman cu cheie.”²⁰ Este pertinent de menționat faptul că Eugen Simion a remarcat această particularitate a narațiunii lui Baconsky încă de la prima apariție a romanului în limba română, din 1990. Într-un studiu publicat în revista „România literară”, criticul sublinia că, spre deosebire de un stil demonstrativ, adoptat de autori precum Orwell sau Zamiatin, Baconsky preferă narațiunea fantezistă: „Critica sistemului totalitar este însoțită de o puternică poezie a enigmaticului. Caracterul subversiv al narațiunii se diminuează din această pricină. Rămâne literatura sau, mai bine zis, în față este o literatură de tip fantezist, cultic, parabolic, plină de viziuni întunecate, îndelung lucrate.”²¹

Critica literară, după cum se poate observa, a sesizat cu finețe viziunea artistică a lui Baconsky, însă această poziție nu a fost doar o percepție exterioară, ci o concepție asumată și exprimată în mod explicit chiar de către autor. Convingerile sale teoretice despre limitele realismului în artă le-a expus încă din 1956, cu ocazia primului Congres al scriitorilor. Baconsky avertizează împotriva unei abordări pe care o numește „fals realism”. El susține că pericolul major, în special pentru poezie, este de a se transforma într-o transpunere mecanică a realității cotidiene în versuri: „Există, după părerea mea, o permanentă primejdie, mai cu seamă pentru poezie, de a degenera sub false auspicii realiste, în versificare pedestră a faptului cotidian, luat în totalitatea lui.”²² Extinsă la proză, concepția dată evidențiază ris-

works_of_Ismail_Kadare.pdf (consultat 10.08.2025).

¹⁹ Nicolae Manolescu, *Proza lui A.E. Baconsky*, in: România literară, nr. 38, 1990 apud „A.E. Baconsky. Biserica neagră. Echinoxul nebunilor și alte povestiri”, pref.: Crina Bud, București: Curtea Veche Publishing, 2011, p. 270.

²⁰ Diana Câmpan, *Op.cit.*, pp. 318-319.

²¹ Eugen Simion, *Romanul parabolic*, in: România literară, XXIII, nr. 23, 7 iunie 1990 apud „A.E. Baconsky. Biserica neagră. Echinoxul nebunilor și alte povestiri”, pref.: Crina Bud, București: Curtea Veche Publishing, 2011, p. 271.

²² A.E. Baconsky, *Cuvânt la Congresul scriitorilor*, in: A.E. Baconsky, „Colocviul critic”, Editura

cul ca literatura să devină o simplă transcriere a realității, lipsită de viziune, profunzime și inspirație. Așadar, Baconsky condamnă refuzul de a prelucra artistic realitatea și crede că o astfel de practică nu este doar străină de artă, ci și de realismul autentic: „Operația, mai mult fizică, de a transforma în versuri o întâmplare sau de a comenta la modul patetico-retoric cutare eveniment e străin de artă și deci de realism.”²³ În opoziție cu această abordare, prozatorul se arată un adept al freneziei creatoare, inspirată de conceptul platonice de „demență divină”. Numai la temperatura unei asemenea demențe realitatea brută este filtrată, transfigurată și elevată la rangul de mit sau parabolă, proces fundamental pentru o artă profundă, care refuză să fie o simplă oglindă a lumii.

Fără îndoială, predilecția lui Baconsky pentru parabolă, născută din „demență” sa creatoare, a fost în egală măsură o necesitate artistică de a exprima o realitate absurdă și o strategie de a sfida cenzura, or, *Biserica neagră* a fost conceput ca un „roman de avertisment”. În sprijinul acestei idei stau mărturiile autorului, împărtășite prietenilor săi înainte de publicarea lucrării. Pavel Țugui, de exemplu, își amintește că, într-o discuție purtată în seara zilei de 12 decembrie 1970 la Athénée Palace, Baconsky i-a mărturisit că prin proiectul său românesc își propune „să dinamiteze răul din societatea noastră”. Conform lui Țugui, autorul a vorbit despre noua sa proză, în care sunt „demonstrate artistic” atât dictatura comunistă, cât și cea legionaro-fascistă. Baconsky a explicat că a reușit acest lucru sugerând caracterele ambelor „realități social-politice” într-o „narațiune-parabolă”, cu elemente „alegorice”, realizând astfel o „ficțiune și o realitate paralelă”.²⁴

În prefața aceluiași volum *A.E. Baconsky, Biserica Neagră* (București, 1995), Pavel Țugui evocă pasiunea lui Baconsky față de creația scriitorilor Franz Kafka, Albert Camus, George Orwell, Ernst Jünger ș.a., autori care au analizat criza individului modern, confruntat cu pierderea libertății, alienarea și absurdul istoriei. Iar, demersul romanului *Biserica neagră* – așa cum explică istoricul și criticul literar Diana Câmpan – reprezintă o continuare firească a eforturilor lui Baconsky de a se familiariza cu proza modernă universală. Această familiarizare a inclus în mod special „literatura avertisment”, o direcție artistică considerată „tabuizată” de către regimul comunist.²⁵

Așadar, prin contrautopia sa parabolizată, Baconsky și-a propus să semnalizeze pericolele unui sistem care suprimă libertatea, individualitatea și creativitatea. Conștient că, într-un regim totalitar, adevărul este adesea rescris, Baconsky a utilizat narațiunea parabolică ca formă de memorie și mijloc de avertizare pentru generațiile viitoare cu privire la ororile totalitarismului. Presimțind imposibilitatea publicării în România ceaușistă, el ridică parabola la un nivel de abstractizare care universalizează mesajul operei. Astfel, după 1989, romanul poate fi citit nu doar ca o mărturie a unei realități istorice, ci și ca un avertisment valabil împotriva oricărei forme de opresiune.

Concluzie

În ansamblu, se poate constata că, sub regimurile totalitare, unii scriitori – inclusiv A.E. Baconsky, în contextul României comuniste – au adoptat o strategie subtilă de eschivare a constrângerilor ideologice. Deși nu pot fi considerați disidenți politici în sensul clasic, de Stat pentru Literatură și Artă, 1956, p. 209.

²³ *Ibidem*, p. 212.

²⁴ Pavel Țugui, *Câteva lămuriri*. Prefață la volumul „A.E. Baconsky, Biserica Neagră”, București: Editura Eminescu, 1995, pp. 127-128.

²⁵ Diana Câmpan, *Op. cit.*, p. 302.

ca opozanți deschiși ai regimului, aceștia au transformat creația literară într-un spațiu de rezistență artistică.

În procesul de formare a viziunii sale artistice, Baconsky trece de la un stil conformist la o scriitură matură, susținută de o conștiință etică și estetică profundă. În perioada finală a creației sale, autorul sondează multiple posibilități de rezistență literară în contextul presiunilor exercitate de regimul comunist. Prin utilizarea alegoriei și parabolei, autorul reușește să formuleze o critică implicită, dar eficientă, a regimului, evitând realismul didactic, în timp ce reflectă tensiunile morale și psihologice generate de opresiune. Romanul *Biserica neagră*, apogeul transformării sale, reprezintă un exemplu relevant de strategie narativă ce facilitează transmiterea unui discurs critic și autoanalitic asupra condiției umane sub regim dictatorial. Grotescul și absurdul totalitar sunt transfigurate artistic, devenind instrumente ale unei critici subtile.

Astfel, demersul literar al lui Baconsky nu se limitează la o simplă reflectare a realității politice, ci devine un model paradigmatic al rezistenței literare prin formă și conținut, cu relevanță universală și transhistorică. Opera sa rămâne o sursă importantă pentru înțelegerea complexității relației dintre artă, putere și moralitate în condițiile opresiunii, demonstrând că literatura poate reprezenta nu doar un act de protest, ci și o formă de supraviețuire și de păstrare a integrității umane, prin capacitatea de reziliență a expresiei artistice.

* Articolul este elaborat în cadrul subprogramului științific 010402 „Cultură și politică în contextul schimbărilor regimurilor politice: de la Basarabia românească la Republica Moldova” (USM, 2024–2027).